

MOODLEGA NAZAR

Saidov Umidbek Shavkat o'g'li

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

Yaponshunoslik fakulteti,

yapon filologiya kafedrası stajor – o'qituvchisi

+998(90)788 – 45 – 47, sasisuseso@mail.ru

Zaripov Nizomiddin O'ktam o'gli

Muhammad Al – Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,

2 – kurs magistranti

+998(97)513 – 03 – 33, nizomiddinzaripov@yandex.uz

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalarida keng qo'llanilib kelinayotgan Moodle ta'lim platformasida mavjud muammolarga bag'ishlangan. Bunda biz, amalda Toshkent Davlat Sharqshunoqlik Universitetida foydalanilayotgan Moodledan misol tariqasida foydalanamiz. Video, audio, test, mashq va h.k.z. kabi turdagi kontentlarni yuklash va foydalanish uchun mo'ljallangan ta'lim platformasida mavjud UX, UI, arxitekturasi, xavfsizlik, samaradorlik, qo'llab quvvatlash va muallif intellektual mulkini himoyalash kabi turdagi funksiyalarga oid kamchiliklari, nuqsonlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Moodle, paltforma arxitekturasi, skript kod, UX, UI, kamchiliklar, nuqsonlar.

Аннотация

Данная статья посвящена проблемам связанных с недостатками и недочётами существующих в образовательной платформе Moodle, которая широко используется в высших учебных заведениях Республики Узбекистан. В

данной статье авторы воспользуются, в качестве примера, платформой Moodle, которая применяется в Ташкентском Государственном Университете Востоковедения. Так как платформа предназначена для размещения видео, аудио, тест, упражнения и т. п. контента, то поиск недостатков и недочётов будут связаны с UX, UI, архитектурой, безопасностью, производительностью, поддержкой и защите авторской интеллектуальной собственности платформы.

Ключевые слова: Moodle, архитектура платформы, скрипт код, UI, UX, недостатки, недочёты.

Abstract

This article is devoted to the problems of the Moodle educational platform, which is widely used in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan. In this article, authors are going to take as an example the usage of Moodle educational platform at the Tashkent State University of Oriental Studies. Since the platform is designed to host video, audio, test, exercises, etc. content, the search for flaws and shortcomings will be related to UX, UI, architecture, security, performance, support and protection of the intellectual property in the platform.

Key words: Moodle, platform architecture, script code, UI, UX, shortcomings.

Kirish. Hozirgi raqamli texnologiyalarni shiddat bilan rivojlanishi barcha sohalar kabi ta'lim sohasiga ham ta'sir qilmoqda. Bu holat, ayniqsa, til o'rganish yoki o'rgatish jarayonida yaqqol ko'zga tashlanyapti. Agarda biz "Play market" ni ochib, ta'lim degan kategoriyaga kirib ko'rsak, tillarni o'rganish va o'rgatishga mo'ljallangan 1000 dan ortiq dasturlarga duch kelamiz. Bu holat esa, ta'lim olish jarayoni raqamli texnologiyalarsiz tassavur qilish qiyin bo'lgan "yangi davr"da yashayotganligimizdan darak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 03.10.2022 sanadagi 559 – sonli "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora – tadbirlari tog'risida"[3] qarori ham shu haqiqatni anglashgan va bilishganligi sabab Moodle platformasini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish qaroriga kelishganligidan

mualliflarning shubhasi yo‘q. Ammo, tanlov nima uchun aynan Moodle platformasida to‘xtaganligi katta savol? Balkim, sababi, o‘zimizda shu kabi ta‘lim platformasining mavjud bo‘lmaganligida yoki Moodle bu yirik xalqaro platforma, biz ham shu xalqaro jarayonning bir qismiga aylanishimiz kerak deb fikr yuritilganligida bo‘lishi mumkin. Ammo, chet elniki degani, albatta, sifatli, qulay, har tomonlama o‘ylab ishlab chiqilgan deganimikan? Moodle platformasini oliy ta‘lim musasalariga integratsiya qilish haqidagi qaror qabul qilinayotganda, bizda, o‘zimizning milliy dasturchilar tomonidan ishlab chiqilgan platforma bo‘lmagan bo‘lishi ham mumkin, lekin zamon bir joyda turmaydi va biz, ushbu maqolaning mualliflari, Moodlega alternativa ustida bosh qotirib unga javob yaratgan “Yangi davr” ta‘lim platformasi mavjud. Lekin, ushbu maqolada alternativ ta‘lim platformasi haqida emas “Moodle” haqida so‘z boradi.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad – Oliy ta‘lim muasasalarida hozirda faol qo‘llanilib kelinayotgan Moodle raqamli ta‘lim platformasi qanday sabablarga ko‘ra yaxshi emas ekanligini yoritib berish orqali nima uchun O‘zbekiston Respublikasi hududidagi foydalanuvchilar orasida ommabopligi past ekanligini ochib berish.

Tadqiqot obyekti – Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universitetida qo‘llanilib kelinayotgan Moodle ta‘lim platformasi.

Tadqiqot predmeti – Moodlening UX, UI, skriptkod arxitekturasi, xavsizlik, samaradorlik, qo‘llab quvvatlash va muallif intellektual mulkini himoyalash kabi funksiyalarida mavjud kamchilik, nuqsonlari.

Tadqiqot maqsadi uning quyidagi vazifalarini ham belgilab beradi:

- UX qanday sabablarga ko‘ra yaxshi emasligini ko‘rsatib berish,
- UI bilan bog‘liq qanday kamchiliklar bor ekanligini ko‘rsatib berish,
- Mualliflarning intellektual mulkini himoyalash tizimini holatini bilish.
- Moodle arxitekturasi uchun ishlatilgan skriptkodlarni tahlil qilish,

Tadqiqot metodi – analiz va sintez. Mavzuga oid barcha kerakli materiallar: yozma manba, foto illyustratsiyalar to‘planib ularni tahlil qilinadi va xulosa beriladi.

Asosiy qism. Moodle platformasining kamchiliklari ustida soʻz borar ekan, koʻzga yaqqol tashlanadigan yeri – “UX” va “UI” qisimlaridir.

UX – (ingl.: “user experience”, tarj.: “foydalanuvchi tajribasi”) – yaratilgan ilovadagi elementlarning foydalanuvchiga nisbatan joylashuvini, oʻlchami, soni kabi detallarni nazarda tutadi.[1]

1. UX – qismida bir necha kamchiliklarini aytib oʻtish joyiz:

birinchidan, Bir tarafdin oddiy tuyulishi mumkin boʻlgan, aslida esa birinchi taʼsurotni belgilaydigan ikki jihati – sahifalar boshqaruv paneli joylashuvi va sahifalardagi elementlar oʻlchami, ularning joylashuvidagi kamchilik kishi eʼtiborini darhol jalb qiladi. Moodle elementlar oʻlchami juda mayda berilgan, ustiga ustak, ularning zich oraliqda joylashgani bir – biriga yopishib qolgandek illyuziya uygʻotadi. Yana boshqa bir jihati esa bu sahifalarni boshqaruv paneli bilan bogʻliq. Odatda, platformalarda sahifalarni boshqaruv paneli foydalanuvchiga nisbatan chap tarafda qoʻyiladi, Moodle esa ularning joylashuvi oʻng tarafda ekanligini koʻrishimiz mumkin. Nima uchun aynan chap taraf deb oʻylashingiz mumkin? Buning sababi, biz kitob, daftar yoki boshqa istalgan turdagi sahifalar bilan tanishar ekanmiz chapdan oʻnga qarab oʻqish refleksini bogʻcha va maktab davridanoq shakillantiramiz. Shu sabab, foydalanuvchi nigohi doim chapdan oʻnga qarab harakatlanadi. Moodle platformasi bosh sahifasiga qarasak, chap taraf deyarli boʻsh ekanligiga va asosiy funksiyalar paneli oʻng tarafda joylashgan ekanligiga koʻzimiz tushadi. Bu ikki jihat esa, oʻz navbatida, foydalanuvchi – oʻquvchi va foydalanuvchi – kurs yaratuvchining nigohiga noqulaylik va ogʻirlik hissini yaratadi. Yaʼni foydalanuvchi uchun birinchi yoqimsiz tajriba kirish qismidayoq boshlanadi va miyada avtomatik tarzda “bu yaxshi platfroma emas ekan” degan birinchi izni qoldiradi. (1-rasm),

1 – rasm

ikkinchidan, kurs yaratishdagi tekst redaktorining eski va kamfunkcional ekanligi, matn yozish uchun shrift tanlash funksiyasi mavjud emasligi, shrift istalgan o'lhada o'zgartirishni imkoni yo'q ekanligi kabi kamchiliklar birinchi foydalanishdayoq ko'zga yaqqol tashlanib ushbu platforma haqidagi birinchi salbiy ta'sutorga qo'chimcha dalil bo'lib qoladi. (2 – rasm).

2 – rasm

Uchinchidan, video, audiopleyerlar orqali ijro etiladigan kontentlar foydalanuvchini platformaga qayta – qayta kirishi uchun asosiy omil hisoblanadi,

Moodle da esa video, audio pleyer funksiyalari mavjud emas. Shu borada bir oddiy savol yuzaga kelishi aniq: “foydalanuvchi – o‘quvchi nima uchun platformaga qaytib krishi va undan qayta foydalanishi kerak, agar mavzu bilan bog‘liq barcha media va pdf ma‘lumotlarni birinchi kirgani o‘zidayoq yuklab olgan bo‘lsa?”. Har qanday platformani yaratishdan maqsad foydalanuvchilarga qulaylik yaratish bilan bir vaqtda foydalanuvchini platformaga qaytib kelishi taminlash kerak ekanligi sog‘lom mantiqdek tuyuladi, ammo, bu borada Moodle yaratuvchilari o‘zgacha fikrda bo‘lishgandek ta’surot uyg‘otadi. Buni amalga oshirish esa mehnat, vaqt va kreativ yondashuv talab qiladi. Ushbu jihat ham Moodle yaxshi emas ekanligiga yana bir sabab bo‘la oladi.

To‘rtinchidan, foydalanuvchi – o‘quvchi yoki kurs yaratuvchi kerakli sahifaga yetib olgungacha amalga oshirish kerak bo‘lgan ortiqcha harakatlar ko‘pligi kishini asabini buzishi amaldagi tajribada kuzatilyotgan holat. Bir o‘ylab ko‘ring, har safar foydalanuvchi o‘zi uchun kerakli sahifaga yetib olish uchun 9ta harakatni amalga oshirishi kerak: 1. saytni ochish, 2. foydalanuvchi profiliga kirish, 3. bosh sahifaga qaytish, 4. kurs kategoriyasini tanlash, 5. yo‘nalishni tanlash, 6. kafedrani tanlash, 7. o‘qituvchini tanlash, 8. kursni tanlash, 9. mavzuni tanlash kabi harakatlar. Eng yoqimsiz tarafi, foydalanuvchi limiti 40 daqiqa bo‘lgan platformada mana shu harakatlarni bir seans davomida 3 – 4 marotaba bajarishga to‘g‘ri kelishi foydalanuvchilar nima uchun Moodlega kirishni istamasliklarini yoritib beradi. Bu esa, ushbu platforma yaxshi emas ekanligini ko‘rsatib beradigan yana bir sabab. (3 – rasm),

3 – rasm

beshinchidan, asosli – asossiz, ta’lim uchun keraklilik darajasi past bo’lgan, ta’lim sifatiga hech qanday ta’sir o’tkazmayigan funksiyalar ko’pligi, kurs yaratuvchi – foydalanuvchilar uchun juda tushunarsiz holat. Balkim, 21 yil oldin ushbu funksiyalarni kursga qo’shishdan amaliy foyda bo’lgan bo’lishi mumkin, lekin, hozirgi vaqtga kelib ularga ehtiyoj qolmagani aniq. “Chat” funksiyasini misol tariqasida olaylik, dars mavzusini muhokama qilish uchun keraklidek tuyuladi, amalda esa, hech bir o’quvchi mavzuni muhokama qilish uchun 9ta sahifadan o’tib o’z fikrini yozib qoldirmaydi. Uni o’rniga O’zbekiston Respublikasida keng foydalaniladigan “Telegram” messenjeri orqali muhokama qilishni tanlashi amalyotda sodir bo’layotgan voqeilik. Yoki, boshqa “Assignment”, “Choice”, “Database”, “External tool”, “Lesson”, “Forum” kabi funksiyalar o’quvchi mavzuni sifatli o’zlashtira olishi uchun zaruriylik darajasi past ekanligini bilish uchun foydalanuvchi – o’qituvchilar kurs yaratyotganda ulardan faol foydalanmasligi orqali tushunsak bo’ladi. Kurs yaratishdagi funksiyalarni ko’pligi yetmaganidek ularga berilgan izohlarning mayda va och shriftda

ekanligi, ihozlarning qisqa va lo‘nda emas, uzun va zerikarli ekanligi miyada ularni diqqat bilan o‘rganib chiqish emas, aksincha, e‘tiborsiz qoldirish kerak degan signalni yaratadi. Hozir aytib o‘tilgan kamchiliklar platformada foydalanuvchiga qulaylik yaratishdan ko‘ra funksiyalar soni muhimroq maqsad bo‘lgandek tassavur uyg‘otadi. Bu esa, o‘z o‘rnida, ushbu platformadan qayta foydalanishga bo‘lgan qiziqishni so‘ndirishi Moodleni nima uchun yaxshi emas ekanligiga yana bir sabab bo‘la oladi. (4 – rasm),

4 – rasm

Yuqorida keltirilgan kamchiliklar Moodlening UX qismidagi asosiy kamchiliklari bo‘lib, ular foydalanuvchilar uchun katta noqulayliklar keltirib chiqarishi sabab ushbu platformadan qayta foydalanishga bo‘lgan qiziqishni so‘ndiradi.

“UX”dan so‘ng UI bilan bog‘liq kamchiliklariga to‘xtalib o‘tish lozim.

UI – (ingl., “user interface”, tarj. “foydalanuvchiga ko‘rinishi”) – yaratilgan ilovadagi elementlarning shakl, rang, o‘lchami kabi detallarning foydalanuvchiga nisbatan ko‘rinishini nazarda tutadi.[1]

2. UI – qismi haqida gap borar ekan, webdizayner aytishi mumkin: “qanday “UI”ni aytyapsiz, bu yerda “UX”dan boshqa hech nima yo‘qku?!”, shunga ham

qaramasdan, Moodlega hos noqulayligi bilan ko‘zga tashlanib turadigan kamchiliklar bor;

birinchidan, elementlarning ko‘rinishi maxsus grafik dizayner tomonidan ishlangan sifatli mahsulot tasurotini emas, shunchaki internet – qidiruvning birinchi sahifalaridan yuklab olingan elementlar tassavurini berishi,

ikkinchidan, yozuvlarning shrifti va maydaligi, oppoq fonda hira qora rangdaligi ko‘zni tez toliqtirishi kabi holatlar foydalanuvchida salbiy ta’surotga sabab bo‘ladi. (5 – rasm)

5 – rasm

UI – har qanday internet mahsulotning yuzi hisoblanadi va foydalanuvchi albatta birinchi bo‘lib siz yaratgan mahsulotning tashqi ko‘rinishiga baho berad. Shu sababdan uni e’tiborsiz qoldirish juda jiddiy kamchilik desa mubolag‘a bo‘lmaydi.

3. Muallif intellektual mulk himoyasi. Intellektual mulk himoya tizimi holati haqida gap borar ekan bir so‘z bilan ifodalaganda “yo‘q”dan boshqasi to‘g‘ri kelmaydi. Ya’ni, kurs yaratilgandan so‘ng, yaratilgan kurs uchun ishlatilgan har qanday audio, video va boshqa turdagi ma’lumotlar ochiq foydalanishda turadi va istagan foydalanuvchi bemalol ularni ko‘chirib olib muallif ruxsatisiz foydalana olashi albatta Moodlening yana bir jiddiy kamchiliklaridan biri desak bo‘ladi.

4. Moodle arxitekturasida yotgan skript kodlarning eskiligi esa nima uchun ushbu platformadan Oliy ta'lim darajasida foydalanish xato ekanligini asosiy sababini ko'rsatib beradi.

Keling, shu kamchilikka alohida to'xtalib o'tamiz. Bilamizki Moodle platformasi bundan 21 yil oldin ishga tushirilgan bo'lib [7], uning asosida PHP dasturlash tilida yozilgan kodlar yotibdi. O'sha davrda yozilgan eski kodlar platformaning arxiteturasi asosida, hozirgacha, saqlanib qolingan. Amaldagi Moodle stable versiyasi, qanchalik ishlov berilmasin, PHP 7.4 versiyasida ishlaydi, bugunga kelib esa PHP dasturlash tilining yangilang 8.2 versiyasi mavjud va albatta yangi versiyasi eski versiyalariga qaraganda xavfsizlik va tez ishlashi bilan ajralib turadi. Quyidagi grafikda PHP 7.2 dan PHP 8.0 versiyasigacha bo'lgan tezlikdagi farqni ko'rishimiz mumkin.[6]

PHP Ifelse Sikl

8.1 0.008 sek. 0.016 sek.

7.4 0.278 sek. 0.129 sek.

PHP versiyalaridagi ishlash tezligidagi farq ko'rsatib bergan jadval.

Bir o'ylab ko'ring, rekonstruksiyalardan keyin ham Moodle Stablening kod bazasi 7.4 "PHP"da ishlayapti, ya'ni 8 avlod oldingi versiyada ishlayapti. Foydalanish jarayonida, platforma birdan ishlaymay qolishi, yoki qaytadan kirish kerak bo'lib qolishi kabi muammolar ham, arxitekturadagi kodlarning eski ekanligi sabab yuzaga kelishi mumkin. "Eskini yamog'ini yamaguncha esing ketadi" deganlari shu bo'lsa kerak.

Quyida nega "PHP"ning eski versiyasi ishlatish noto'ri ekanligini sabablarni keltirib o'tamiz:

Xavfsizlik – "PHP"ni yangilashning eng muhim sabablaridan biri bu tizimni yorib o'tish va keraksiz xakkerlik hujumlaridan saqlanish darajasini oshirish.

Samaradorlik – PHP yangi versiyasida eski versiyalariga nisbatan tez ishlashi.

Qo'llab quvvatlash – dasturchilar hozirda qo'llab quvvatlashga ega bo'lgan versiyalarni ishlatishni ma'qul ko'rishadi. Sababi eski versiyada ishlashda xato kelishi tabiiy va buni to'g'irlash uchun, albatta, yangi kodlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi.

Ya'ni Moodle hozirda PHP 7.4 versiyada ishlashi sabab xavfsizlik, samaradorlik, qo'llab quvvatlash kabi funksiyalarda ham kamchiliklar borligini bila olamiz.

Xulosa qismida Moodledagi UX, UI, arxitektura, intellektual mulkni himoya qilish Moodle platformasida UX qismidagi asosiy kamchiliklar;

- sahifalarni boshqarish panelining foydalanuvchiga nisbatan chap tarafda emas, o'ng tarafda ekanligi,

sahifalardagi elementlarning joylashuvi juda zich ekanligi,

- sahifalarda foydalanilgan matn shrifti stili, maydaligi va och qora rangda ekanligi,

- tekst redaktorinig kam funksionaligi, shriftlar bilan ishlash imkoniyati juda cheklanganligi,

- video, audio pleyerlarning mavjud emasligi,

- foydalanuvchi kerakli sahifaga yetib olgungacha bajarilishi kerak bo'lgan harakatlar ko'pligi,

- foydalanish seans limiti 40 daqiqa bilan cheklanganligi,

- kurs yaratishda mavzuni o'zlashtirish uchun zaruriyat darajasi past bo'lgan funksiyalarning ko'pligi

kabi sabablar foydalanuvchilar uchun katta noqulayliklar keltirib chiqarishi sabab ushbu platformadan qayta foydalanishga bo'lgan qiziqishni so'ndiradi.

Moodle platformasida UI qismidagi asosiy kamchiliklar;

- maxsus grafik dizayner tomonidan ishlanmaganligi,

- yozuvlarning shrifti va maydaligi, oppoq fonda hira qora rangdaligi ko'zni tez toliqtirishi

kabi nuqsonlar foydalanuvchida salbiy ta'surotni yana kuchaytiradi.

Moodle platformasida muallif intellektual mulk himoya tizimi mavjud emasligi nima uchun kurs yaratuvchi mualliflar o'zlarining so'ngi mehnatlari mahsulini ushbu platformaga joylashni istamasliklarini yoritib beradi, bu esa Moodlening yana bir jiddiy kamchiligi deb fikr yurutsa bo'ladi.

Moodle arxitekturasi asosida yotgan skript kodlarning eskiligi sabab quyidagi muammolarga sabab bo‘ladi:

- platformaning ishlash tezligi sustligi,
- xakkerlik hujumlaridan himoyasi zaifligi,
- platformani qo‘llab – quvvatlovchi dasturchilarni topish vaqt o‘tib muammoga aylanishi

kabi muammolarning mavjudligi amaldagi Moodle platformasida mavjud kamchiliklar va nuqsonlar ekan izlanishlar natijasida ma’lum bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Scott Hurff: “desining products people love”, O’reilly, USA, 2016.
2. Joseph Edmonods, Lorna Jane Mitchell: “The art of Modern PHP 8”, Packt Publishing, USA, 2021

Internet resurslar

3. <https://lex.uz/docs/-6221502>
4. <https://www.academyofmine.com/a-better-alternative-to-moodle-for-professional-training>
5. <https://ventajasydesventajas.com/en/moodle-pros-cons>
6. <https://yegorshytikov.medium.com/php-8-vs-php-7-4-php7-3-performance>
7. <https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle>